

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

THE IMPORTANCE OF THE DIGITAL ECONOMY

Ibragimov Shertoy Norbay ugli

Student of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan Bachelor of world and regional economics and the joint educational program of the Kazan federal University.

ВАЖНОСТЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Ибрагимов Шертой Норбой угли

Студент бакалавриата мировой и региональной экономики Джизакского филиала Национального университета Узбекистана и совместной образовательной программы Казанского федерального университета.

RAQAMLI IQTISODIYOTNING AHAMIYATI

Ibrohimov Shertoy Norboy o'g'li

O'zbekiston milliy universitetining Jizzax filiali jahon va mintaqaviy iqtisodiyot bakalavri hamda Qozon federal universitetining qo'shma ta'lim dasturi talabasi.

abstract

This article provides information about what the digital economy is, the main business models of the digital economy, the characteristics and key elements of the digital economy, the main advantages of the digital economy, as well as the importance of monitoring in the digital economy.

аннотация

В этой статье представлена информация о том, что такое цифровая экономика, об основных бизнес-моделях цифровой экономики, характеристиках и ключевых элементах цифровой экономики, об основных преимуществах цифровой экономики, а также о важности мониторинга в цифровой экономике.

annotatsiya

Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot nima ekanligi, raqamli iqtisodiyotning asosiy biznes modellari,

raqamli iqtisodiyotning xususiyatlari va asosiy elementlari, raqamli iqtisodiyotning asosiy afzalliklari va raqamli iqtisodiyotda monitoringning ahamiyati haqida ma'lumot berilgan.

Keywords:

Digital economy, monitoring, e-commerce, business.

Ключевые слова:

Цифровая экономика, мониторинг, электронная коммерция, бизнес.

Kalit so'zlar:

raqamli iqtisodiyot, monitoring, elektron tijorat, biznes.

©2023. Ibragimov Shertoy Norbay ugli.

Введение

Все успешные, адаптивные организации в XXI веке, как правило, опираются на цифровые технологии. Проще говоря, цифровая трансформация позволяет предприятиям использовать новейшие технологии для достижения своих целей, но быстрее, эффективнее и с большей прибылью.

Цифровая экономика строится на цифровых платформах, которые упрощают бизнес-процессы и обеспечивают более высокую экономическую отдачу. Гиперсвязь является основой цифрового бизнеса, расширяя связи между людьми, организациями и оборудованием посредством Интернета вещей, мобильных технологий и IoT.

По сути, новые технологии проложили путь к четвертой промышленной революции и создали инновационные, почти безграничные новые способы ведения бизнеса.

Анализ и результаты

Понимание ключевых бизнес-моделей цифровой экономики

Чтобы разобраться в этом, вы можете представить себе цифровую бизнес-модель как модель, которая использует цифровые технологии для улучшения нескольких аспектов организации. Бизнес-модель каждой организации индивидуальна, но в условиях цифровой экономики необходимо учитывать ключевые аспекты, такие как:

- Создание правильной цифровой инфраструктуры, часто путем объединения аспектов существующей модели для создания уникальной формулы
- Переоценка того, как бизнес привлекает и удерживает клиентов
- Пересмотр или обновление общепринятых представлений о продуктах или услугах, которые она предоставляет
- Как она использует такие технологии, как мобильные приложения и платформы социальных сетей, для создания дополнительной ценности и улучшения качества обслуживания клиентов
- Как наилучшим образом использовать большие данные, расширенную аналитику, мониторинг и управление производительностью, искусственный интеллект и виртуальную реальность для управления бизнес-процессами

Особенности цифровой экономики

К основным характеристикам цифровой экономики относятся:

- Работа с Интернетом: Интернет стал движущей силой цифровой экономики, позволяя организациям выходить на новые рынки и лучше ориентироваться на клиентов.

- Глобальный охват: Местоположение больше не ограничивает бизнес в цифровой экономике. Простота глобальной взаимосвязи позволяет компаниям выходить на новые рынки и лучше обслуживать имеющихся у них клиентов.
- Всегда на связи: Технологии, мобильные приложения и цифровые продукты, предлагаемые электронной коммерцией, позволили компаниям предлагать товары и услуги двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю.
- Быстро развивающаяся: Из-за почти постоянного потока новых технологий и инноваций, которые они с собой приносят, цифровая экономика развивается гораздо более быстрыми темпами, что делает для компаний еще более важным идти в ногу со временем.
- Управление данными: Данные лежат в основе цифровой экономики. Используя данные и аналитику, предприятия могут принимать более обоснованные решения о предлагаемом продукте и формулировать маркетинговые стратегии, идеально ориентированные на конкретных потребителей.
- Конкуренция: В условиях веб-экономики сетевой интеллект позволил компаниям усилить конкуренцию, лучше понимая, чего хотят потребители, предоставляя им больше возможностей выбора и заставляя их соперничать за их внимание.

Ключевые элементы цифровой экономики

Организации, подвергшиеся цифровой трансформации и ориентированные на электронную коммерцию, отличаются от традиционных компаний тем, что полагаются на информационные технологии для осуществления экономической деятельности и сбыта своих товаров и услуг.

Рисунок 1. Элементы цифровой экономики

По сути, это дает им возможность "заглядывать в будущее". Без средств сбора данных и их анализа в режиме реального времени компаниям, не

использующим цифровые технологии, гораздо сложнее определить, кто их клиенты, что они купили и когда. Фирмы, полагающиеся на ретроспективную информацию, предоставляемую о своих клиентах и деловой активности постфактум, находятся в явно невыгодном положении в цифровой экономике.

В условиях цифровой экономики Интернет, использование смартфонов и других технологий, а также мощь аналитики дают электронному бизнесу средства для создания стратегий измерения, анализа и улучшения качества обслуживания клиентов (CX).

Ниже приведены ключевые преимущества подхода, основанного на цифровой экономике:

Расширение возможностей для бизнеса

Фирмы, которые когда-то испытывали трудности с выходом на новые национальные и глобальные рынки, смогли проложить новые пути и создать новые экономические возможности. Новые технологии позволили малому бизнесу и предприятиям любой отрасли приобретать и распространять свои товары и услуги по всему миру.

Создание новых возможностей трудоустройства

Будущее сферы труда изменилось, и цифровая экономика доказывает, что обладает потенциалом для повышения производительности, увеличения доходов и улучшения социального благосостояния за счет создания рабочих мест на новых рынках, а также увеличения занятости в некоторых существующих профессиях. Основанные на Интернете экосистемы рабочих мест одержали победу над традиционными моделями экономики, позволив создать миллионы рабочих мест по всему миру только за последние несколько лет.

Совершенствование государственных услуг

Охват Интернетом по всему миру, наряду с сетевыми эффектами легкодоступной информации и коммуникаций, предлагает средства для улучшения многих государственных услуг, таких как здравоохранение, муниципальная деятельность и полицейская деятельность.

Стремительный рост электронной коммерции

С оцифровкой стольких предприятий новые технологии упростили, сделали более прибыльным и доступным производство и распространение товаров и услуг. Оцифровка также позволила упростить доставку, маркетинг и отслеживание этих товаров, что привело к улучшению обслуживания потребителей. В современной цифровой экономике любой желающий может удобно и быстро купить любой товар или услугу онлайн, от товаров для дома до доступа к здравоохранению, развлечениям или путешествиям по миру.

Заключение

Цифровая трансформация для любой организации означает, что во многих областях возникнут проблемы. Каждая новая технология, добавляемая в ИТ-инфраструктуру, будь то программное обеспечение, аппаратное обеспечение, удаленные устройства, сетевые или облачные компоненты, может вызвать потенциальные проблемы, приводящие к простоям и рискам для доходов.

В то время как экономика, основанная на цифровых технологиях, может открыть двери для предприятий и потребителей, многое необходимо учитывать при поддержании производительности и пользовательского опыта. От низкой производительности сети и несовместимости устройств до нестабильного качества сетевого подключения, низкого качества аудио и видео, рисков безопасности и перегрузок системы - компаниям требуется надежное решение для мониторинга и управления производительностью, способное контролировать все это.

Современное цифровое рабочее место может состоять из десятков или даже сотен различных приложений, устройств, сетей и местоположений. Компаниям необходимо четкое представление о том, что происходит повсюду, через единое окно, а также возможность отслеживать производительность и реагировать на проблемы в режиме реального времени.

Список литературы:

1. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan //International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century. – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 131-135.
2. Khudoyarov, R., & Kosimova, A. (2023). REGULATION OF EMPLOYMENT IN THE REGION IS AN EXAMPLE OF RUSSIA. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 233-240. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kaxr>
3. Ogli R. A. R. THE DIFFERENCE BETWEEN THE CONCEPTS OF DATABASE AND DATABASE MANAGEMENT SYSTEM //Archive of Conferences. – 2022. – С. 33-34.
4. Абдукаримов А., Рашидов А. Ma'lumotlar bazalarining-biznesni tashil etish va samaradorligini oshirishdagi roli //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 132-135.
5. Makhkamov, A., Salimov, O., & Shokirov, S. (2023). THE ROLE OF END-TO-END ANALYTICS IN DIGITAL MARKETING. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 241-247. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/mass>
6. Rashidov A. IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHDA NOTARIF USULLARINING ORNI VA ANAMIYATI //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
7. Наркузиев А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.
8. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.
9. Норқўзиев А. ҲУДУДЛАРНИНГ ЛОГИСТИК ИНФРАТУЗИЛМА САЛОҲИЯТИ ТАҲЛИЛИ //Iqtisodiyot va ta'lim. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 419-423.

10. Норқўзиев А. Р. ИҚТИСОДИЙ КАТЕГОРИЯ СИФАТИДА ИНФРАТУЗИЛМА ТУШУНЧАСИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ ВА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ СОҲАСИДАГИ АҲАМИЯТИ //Academic research in educational sciences. – 2022. – №. Conference. – С. 157-161.
11. Рашидов У., Рашидов А. Iqtisodiyotni tartibga solishda notarif usullarining orni va ahamiyati //Вопросы усиления позиций Узбекистана в международной торговле и оптимизации его интеграции в мировой рынок в условиях глобальной трансформации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 53-58.
12. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. JIZZAX VILOYATI IQTISODIY O'SISH KO'RSATKICHLARI YOKI JARAYONLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 5. – №. 1. – С. 20-22.
13. Abdulkarimov D. A. et al. 7 FREE BEST OPEN SOURCE DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 7. – С. 40-47.
14. N arkuziyev Anvar Rustamovich. (2023). KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XITOIY VA TURKIYA MAMLAKATLARI TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 9(1), 176–182. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1319>
15. Narkuziyev Anvar Rustamovich, & Kenjayev Xajimurod Odil o'g'li. (2023). O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XITOIY VA TURKIYA MAMLAKATLARIDAGI OLINGAN TAJRIBALARDAN INNOVATSION USULDA FOYDALANISH. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 9(2), 3–11. Retrieved from <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/1321>
16. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. MAMLAKATIMIZNING XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSIYALARDAN FOYDALANISH //IQRO. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 30-34.
17. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. O 'ZBEKISTONING KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYALARNING O 'RNI //IQRO. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 166-176.
18. Lukhmonovna A. N. et al. The Main Problems that Arise in the Development of the Digital Economy and Their Solutions //Eurasian Journal of History, Geography and Economics. – 2023. – Т. 20. – С. 25-28.
19. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
20. Khudoyarov R. Improving economic governance in a market economy //galaxy international interdisciplinary research journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 610-612.
21. Xolmuradovich X. B., Tuychiyevich X. R. RAQAMLI IQTISODIYOT BIZNESNI REJALASHTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 110-113.
22. Xudoyorov R. COMPILATION OF FINANCIAL REPORTS BASED ON INTERNATIONAL STANDARDS //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 175-186.
23. Kamolov, D., & Ropiyeva, F. (2023). ECONOMIC CONSIDERATIONS IN ANCIENT CHINA. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 220-225. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/rfb>
24. Rashid X., Mokhichekhra B. The Actions of International Economic Organizations to Solve Global Issues //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 14. – С. 109-118.
25. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.
26. Spanov, M., & Kamolov, D. (2023). MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 168-172. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/msdk>

27. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
28. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
29. Kamolov Dostonbek, "SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY", *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Nov. 24, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
30. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
31. Xudayarov R., Akhror A. Big data types of education system and opportunities for using them in the field //journal of academic research and trends in educational sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 21-24.
32. Nodira T., Rashid X. Problems of innovation management in the higher education system //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 155-164.
33. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. O 'ZBEKISTONDA PUL-KREDIT TIZIMI VA UNI MODERNIZATSIYALASH YO 'LLARI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 13. – С. 251-258.
34. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. AHOLI DAROMADLARI VA DAVLATNING IJTIMOIIY SIYOSATI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 141-147.
35. Цой М. П. и др. ПРОДВИЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В УЗБЕКИСТАНА //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 292-295.
36. Narkuziyev, A., & Norbekova, M. (2023). IMPROVING THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 171-186. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/nanm>
37. Ismailova, Nilufar Sabitjanovna, Uchqun Ro'Zimurod O'G'Li, and Abror Ro'Zimurod O'G'Li. "JAHON SAVDO TASHKILOTIGA QO'SHILISH: QO'SHILISH JARAYONI HAMDA UNING QONUNIY ASOSLARI." *Scientific progress 2.2* (2021): 1095-1098.
38. Rashidov U., Rashidov A., Naimov S. Modern Views on the Problems of Management Accounting in Logistics System //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – С. 276-283.
39. Rashidov U., Rashidov A. Assessment of Costs For the Quality of Logistics Activities //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 39-43.
40. Rashidov A., Leonodovna M. N., Azlarkhan A. The importance of financial accounting in business decision-making //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2023. – Т. 21. – С. 1-4.
41. Rustamovich N. A. O 'ZBEKISTON HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMASIDAN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI VA MAMLAKATIMIZDA INNAVATSION USULDA FOYDALANISH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 104-115.
42. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. RESURSLAR YETISHMAYDIGAN HUDUDNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI SHAKLLANTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 290-298.
43. Abror R., Hasanboy K., Husanboy K. GLOBAL IQTISODIY MUAMMOLAR, RAQAMLI IQTISODIYOTGA O 'TISHNING AFZALLIKLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 169-175.

44. Abror R., Shahobiddin K. INNOVATIVE MARKETING AND ITS DEVELOPMENT //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 193-196.
45. Рашидов У., Рашидов А. Роль и значение нотариальных методов в регулировании экономики //Вопросы усиления позиций Узбекистана в международной торговле и оптимизации его интеграции в мировой рынок в условиях глобальной трансформации. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 53-58.
46. Rashidov A., Ernafas o'g'li S. K. MAMLAKATIMIZDA ISHSIZLIK SABABLARINI O'RGANISH VA TAHLIL QILISH //IQRO. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 284-288.
47. Rashidov A. PROFITABILITY AND RISKS OF FINANCIAL INVESTMENTS //MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS. – 2021.
48. Rashidov A. BUXGALTERIYA HISOBINING TURLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 153-160.
49. Anvar Rustamovich Narkuziyev ICHKI RESURSLARGA ASOSLANGAN HUDUDIY INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASINI QO'LLASH (O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN FOYDALANISH IMKOMIYATLARI) // Academic research in educational sciences. 2022. №TSTU Conference 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ichki-resurslarga-asoslangan-hududiy-infratuzilmani-takomillashtirishning-xorij-tajribasini-qo-llash-o-zbekistonda-kichik-biznes-va> (дата обращения: 24.11.2023).
50. Rustamovich N. A. SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN DEVELOPMENT INTERNAL TO RESOURCES BASED ON TERRITORIAL INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT //GWALIOR MANAGEMENT ACADEMY. – Т. 25. – С. 47.
51. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. THE ROLE OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP IN INCREASING THE INCOME OF THE POPULATION AND IN THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S ECONOMY //Academia Science Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 710-714.
52. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 168-172.
53. Kamolov, D., & Karimqulova, O. (2023). ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 199-202. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kdko>
54. Kamolov, D., & Kilicheva, R. (2023). CONFUCIAN AND LEGIST DOCTRINE. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 187-192. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/drrkk>
55. Kamolov D. JAMIYATNING MA'NAVIY-AXLOQIY MUHITI //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 78-82.
56. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. INSON KAPITALINI TAKOMILLASHTIRISH HAMDA AHOLI TURMUSH DARAJASINI YAXSHILASH //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 9-11.
57. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. JIZZAX VILOYATI IQTISODIY O'SISH KO'RSATKICHLARI YOKI JARAYONLARI //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 5. – №. 1. – С. 20-22.
58. Abror Ro'zimurod o'g R. et al. IQTISODIYOTNI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISH SIRLARI //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 14. – С. 299-304.